

Polski

Information and Consent

Witamy

Niniejsze badanie jest częścią projektu, którego celem jest zbadanie **warunków pracy, postrzegania zawodu oraz satysfakcji z pracy osób zajmujących się audiodeskrypcją.**

Na wypełnienie tego kwestionariusza potrzebne jest około **15-20 minut.**

Projekt jest prowadzony przez Alicję Zajdel (alicia.zajdel@uantwerpen.be) i Annę Jankowską (anna.jankowska@uantwerpen.be) z Uniwersytetu w Antwerpii.

Prosimy zapisać te adresy e-mail na wypadek, gdyby były później Panu/Pani potrzebne.

Jeśli ma Pan/Pani jakiegokolwiek wątpliwości przed lub w trakcie eksperymentu, prosimy o kontakt z nami.

Poszukujemy uczestników, którzy są **profesjonalnymi audiodeskryptorami**, pracującymi w **dowolnym typie AD** (film, telewizja, opera, muzeum itp.) i w **dowolnym języku.**

Kwestionariusz jest dostępny w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i holenderskim. Można wybrać język z rozwijanego

menu powyżej.

Informacje dla uczestników i zgoda na udział w badaniu

Na następnym ekranie znajdują się informacje dla uczestników, a następnie formularz zgody na udział w badaniu. Prosimy o uważne przeczytanie obu ekranów.

Jeśli ma Pan/Pani jakiegokolwiek pytania dotyczące podanych informacji, niniejszego formularza lub naszego badania, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje dla uczestników

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest sprawdzenie **warunków pracy, postrzegania zawodu oraz satysfakcji z pracy osób zajmujących się audiodeskrypcją**. W badaniu można wziąć udział, wypełniając niniejszy kwestionariusz online. Wypełnienie kwestionariusza zajmie około **15-20 minut**.

Nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych. Oznacza to, że danych tych nie będzie można przyporządkować do konkretnej osoby. Dane zebrane podczas tego badania zostaną wykorzystane przez badaczy do artykułów i prezentacji. Aby optymalnie wykorzystać wszystkie zebrane dane badawcze, mogą one być w późniejszym czasie wykorzystane ponownie do innych celów badawczych.

Pana/Pani udział w tym badaniu jest całkowicie **dobrowolny** i ma Pan/Pani prawo odmówić uczestnictwa. W każdej chwili ma Pan/Pani

możliwość przerwania udziału, nawet po wyrażeniu zgody. Nie musi Pan/Pani uzasadniać rezygnacji z udziału w badaniu. Decyzja o przerwaniu udziału w badaniu nie spowoduje żadnej szkody.

Organem wyznaczającym do tego badania jest **Uniwersytet w Antwerpii**. Badanie to zostało zatwierdzone przez **Komisję Etyczną ds. Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu w Antwerpii**, która wydała pozytywną opinię w dniu 17.02.2022.

W razie pytań dotyczących badania lub praw przysługujących uczestnikom, prosimy o kontakt z Alicją Zajdel (alicia.zajdel@uantwerpen.be) lub Anną Jankowską (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Dziękujemy za zapoznanie się z tym ekranem informacyjnym i za rozważenie udziału w tym badaniu.

Zgoda na udział w badaniu

Zaznaczenie **wszystkich** pól oznacza, że **zgadza się Pan/Pani** na udział w badaniu.

Jeśli **nie zaznaczy Pan/Pani** wszystkich pól, będzie to oznaczało, że **nie wyraża Pan/Pani zgody** na udział w eksperymencie i opuści Pan/Pani badanie.

Jeśli ma Pan/Pani pytania przed wyrażeniem zgody, prosimy o kontakt z Alicją Zajdel (alicia.zajdel@uantwerpen.be) lub Anną Jankowską (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Potwierdzam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje o tym badaniu. Zapewniono mi wystarczającą ilość czasu na rozważenie tych informacji i zadanie pytań, na które otrzymałem/am odpowiednie odpowiedzi.

W pełni rozumiem, że mogę w każdej chwili zrezygnować z udziału w tym badaniu, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Jestem świadomy celu, dla którego podane przeze mnie dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w ramach tego badania, oraz że będą one traktowane w sposób poufny.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, zgodnie z wcześniejszym opisem informacji dla uczestników.

Wyrażam zgodę na ponowne wykorzystanie dostarczonych przeze mnie danych do innych celów badawczych.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w tym badaniu.

Wyrażam zgodę na udzielenie informacji dotyczących mojego udziału w ewentualnych badaniach uzupełniających.

W tym badaniu współpracujemy z platformą QUALTRICS. Przed wyrażeniem zgody na udział w badaniu należy zapoznać się z polityką prywatności i ewentualnymi najnowszymi aktualizacjami. Informacje te można znaleźć [tutaj](#).

Czy zgadza się Pan/Pani z oświadczeniem o ochronie prywatności QUALTRICS?

Tak, mam ukończone 18 lat, zapoznałem/am się z oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Qualtrics i akceptuję jej zasady.

Nie, nie przeczytałem/am oświadczenia o ochronie prywatności firmy Qualtrics i/lub nie zgadzam się z jej polityką.

Background Information

Jakie ma Pan/Pani wykształcenie?

Podstawowe

Średnie

Zawodowe

Studia licencjackie

Studia magisterskie

Doktorat

W jakiej dziedzinie posiada Pan/Pani wykształcenie? [można wybrać więcej niż jedną odpowiedź]

- filologia i językoznawstwo
- literatura
- przekład
- filmoznawstwo
- teatrologia
- szkoła aktorska
- historia sztuki i/lub muzealnictwo
- psychologia
- dziennikarstwo lub medioznawstwo
- nauki ścisłe
- informatyka
- Inne, proszę podać:

Jak długo pracuje Pan/Pani jako audiodeskrytor/-ka (w dowolnym zakresie AD, np. film, TV, wydarzenia na żywo, muzeum etc.)?

- Mniej niż rok
- 1-5 lat
- 6-10 lat
- 11-15 lat
- Więcej niż 15 lat

Jaki typ audiodeskrypcji tworzył/a Pan/Pani najczęściej w ciągu ostatnich pięciu lat? [można wybrać więcej niż jedną odpowiedź]

- Audiodeskrypcja filmowa
- Audiodeskrypcja telewizyjna
- Audiodeskrypcja muzealna
- Audiodeskrypcja w teatrze
- Audiodeskrypcja w operze
- Audiodeskrypcja innych wydarzeń na żywo

Inne, proszę podać:

Czy ma Pan/Pani doświadczenie w zakresie poniższych etapów powstawania audiodeskrypcji (w dowolnym zakresie AD)? [można wybrać więcej niż jedną odpowiedź]

Pisanie i/lub korekta skryptu AD

Tłumaczenie skryptu AD

Wykorzystanie tłumaczenia maszynowego i postędyj

Odczytywanie AD

Pomoc w nagrywaniu AD przez lektorów

Miksowanie AD z oryginalną ścieżką dźwiękową

Kontrola jakości produktu końcowego (np. sprawdzanie skryptu i/lub nagrania)

Inne, proszę podać:

Jakiego używa Pan/Pani tytułu zawodowego?

Gdzie Pan/Pani mieszka?

W jakim języku (lub językach) pisze Pan/Pani audiodeskrypcję?

Czy pracuje Pan/Pani dla zleceniodawców krajowych (z kraju, w którym Pan/Pani mieszka) czy międzynarodowych?

- Krajowych
- Międzynarodowych
- Obydwóch

Czy Pana/Pani działalność w charakterze audiodeskrytora jest:

- Pracą na zlecenie
- Pracą na etat

Working conditions

Czy odbył/a Pan/Pani szkolenie w zakresie tworzenia audiodeskrypcji?

- Tak
- Nie

W jakiej formie? [można wybrać więcej niż jedną odpowiedź]

- Warsztaty
- Kurs zawodowy
- Kurs akademicki
- Staż/praktyki
- Szkolenie wewnętrzne (w firmie, instytucji itp.)
- Szkolenie indywidualne
- Kurs online

Inne, proszę podać:

Czy nadal rozwija się Pan/Pani zawodowo?

Tak

Nie

Czy Pana/Pani pracodawca oferuje możliwość dalszego rozwoju zawodowego? (np. kursy, szkolenia itp.)

Tak

Nie

W jakim zakresie?

Jaki procent Pana/Pani wynagrodzenia pochodzi ze zleceń AD?

Mniej niż 25%

25-50%

51-75%

Więcej niż 75%

Nie wiem

Jaki procent czasu pracy przeznaczają Pana/Pani na AD?

Mniej niż 25%

25-50%

51-75%

Więcej niż 75%

Nie wiem

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego wynagrodzenia?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

W jakim stopniu ma Pan/Pani wpływ na:

	Wcale	W niewielkim stopniu	Średnio	W dość dużym stopniu	W bardzo dużym stopniu
Swoje godziny pracy	<input type="radio"/>				
Wybór zleceniodawców	<input type="radio"/>				
Wybór zleceń AD	<input type="radio"/>				
Swoje stawki lub wynagrodzenie	<input type="radio"/>				
Jakość wykonanego zlecenia	<input type="radio"/>				

Jak często musi Pan/Pani poświęcać jakość swojej pracy ze względu na czynniki zewnętrzne (np. terminy)?

- Zawsze
- Często
- Czasami
- Rzadko
- Nigdy

Jak często doświadczał/a Pan/Pani stresu związanego z pracą w ciągu ostatniego roku?

- Codziennie
- Co tydzień
- Co miesiąc
- Od czasu do czasu
- Nigdy

Jakie są główne przyczyny stresu?

- Krótkie terminy
- Niegodne wynagrodzenie
- Interakcje ze zleceniodawcami
- Interakcje z innymi współpracownikami
- Interakcje z pracodawcą
- Brak informacji zwrotnych na temat swojej pracy
- Nieodpowiednie miejsce pracy
- Nieodpowiednie wyposażenie do pracy
- Inne, proszę podać:

Czy zastanawiał/a się Pan/Pani nad zmianą pracy podczas ostatniego

roku?

- Codziennie
- Co tydzień
- Co miesiąc
- Od czasu do czasu
- Nigdy

Jak często omawia Pan/Pani problemy przy tworzeniu audiodeskrypcji...

	Nigdy	Od czasu do czasu	Co miesiąc	Co tydzień	Codziennie
Z innymi audiodeskrytorami?	<input type="radio"/>				
Z osobami z dysfunkcją wzroku?	<input type="radio"/>				
Ze zleceniodawcą?	<input type="radio"/>				
Z pracodawcą?	<input type="radio"/>				

Jak często otrzymuje Pan/Pani informacje zwrotne na temat swojej pracy?

- Zawsze
- Często
- Czasami
- Rzadko
- Nigdy

Czy Pana/Pani zleceniodawcy lub pracodawca ufają jakości Pana/Pani pracy?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem

Czy Pana/Pani zleceniodawcy lub pracodawca uważają Pana/Pani pracę za ważną?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem

Gdzie najczęściej wykonuje Pan/Pani swoją pracę?

W biurze w domu

W innym pokoju w domu

W biurze poza domem

Inne, proszę podać:

Czy dzieli Pan/Pani przestrzeń do pracy?

Nie, pracuję samodzielnie

Tak, z 1 osobą

Tak, z 2-4 osobami

Tak, z 5-9 osobami

Tak, z 10 osobami lub więcej

Czy ma Pan/Pani miejsce przeznaczone wyłącznie do pracy (np. stół lub biurko, którym nie dzieli się Pan/Pani z innymi i które nie jest używane w innym celu)?

Tak

Nie

Jakiego oprogramowania używa Pan/Pani w procesie tworzenia audiodeskrypcji? [można wybrać więcej niż jedną odpowiedź]

Specjalistyczne programy do AD

Programy do tworzenia napisów

Narzędzia CAT

Edytor tekstu

Programy do nagrywania głosu

Programy do edycji wideo

Inne, proszę podać:

Czy ma Pan/Pani wystarczająco dużo czasu dla siebie i/lub swoich bliskich poza pracą?

Zawsze

Często

Czasami

Rzadko

Nigdy

Professional Image

W jakim stopniu uważa Pan/Pani, że...

	Wcale	W niewielkim stopniu	Średnio	W dość dużym stopniu	W bardzo dużym stopniu
w AD potrzebna jest kreatywność?	<input type="radio"/>				
w AD potrzebna jest fachowa wiedza?	<input type="radio"/>				
praca audiodeskryptora jest prestiżowa?	<input type="radio"/>				
audiodeskrytorzy są postrzegani jako odrębna grupa zawodowa w społeczeństwie?	<input type="radio"/>				
praca audiodeskryptora ma znaczenie ekonomiczne, polityczne lub społeczne?	<input type="radio"/>				
audiodeskrytorzy są cenieni w społeczeństwie?	<input type="radio"/>				

Job Satisfaction

W swojej obecnej pracy, w jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony z...

	Niezadowolony/a	Raczej zadowolony/a	Zadowolony/a	Bardzo zadow
Możliwości wykonywania pracy samodzielnie/indywidualnie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Szansy na wykonywanie zróżnicowanych zadań	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Szansy bycia "kims" w społeczności	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Możliwości wykonywania zadań niesprzecznych z moimi przekonaniem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stalosci zatrudnienia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Szansy wykonywania/robienia czegoś dobrego/pożytecznego dla innych	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Możliwości wykorzystania własnych zdolności w miejscu pracy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mojego wynagrodzenia, w stosunku do ilości wykonywanej pracy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Swobody podejmowania samodzielnych decyzji	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Możliwości wypróbowywania własnych sposobów realizacji zadań	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Warunków pracy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Poczucia spełnienia, które wynoszę ze swojej pracy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty Pani/Pana pracy w jakim stopniu jest Pani/Pan z niej zadowolona/y?

Ogromnie zadowolona/y

Bardzo zadowolona/y

Zadowolona/y

Raczej zadowolona/y

Niezadowolona/y

Czy jest coś, co chciał(a)by Pan/Pani dodać w związku z tematami poruszonymi w tym kwestionariuszu?

Powered by Qualtrics